

THE WORD BEFORE

Lawyer Mariana VÂRGĂ

Deputat în Parlamentul României

varga_mariana@yahoo.com

Psalm 2: „Wherefore do the nations rage, and why do the peoples devise vain things? The kings of the earth rise up, and the rulers rebel together against the Lord and against his anointed, saying, „Let us break their bands, and let us shake off their chains! „He who sits in heaven laughs, the Lord mocks them”.

Revelation 17: 13-14: „They are all of one mind, and give to the beast their power and dominion. They will make war with the Lamb; but the Lamb will overcome them, for He is Lord of lords and King of kings. And the called and the elect and the faithful who are with Him will also overcome them.”

We are now on the brink of a major conflict, and the idea of a generation of sacrifice has not gone away. Globalization is a social phenomenon that we witness helplessly as citizens of good faith, but if I had the power to go back in time 20 years, I would fight harder against the misinformation of the population about the ‚benefits’ of globalization, given the current realities whereby citizens’ rights and freedoms are increasingly restricted and where political leaders will hold unlimited governmental powers, with repression of any opposition and limited political pluralism.

In this context, as a consecrated Christian people, our only solution is the intervention of God, who promises in Holy Scripture to destroy those who destroy the earth and to save mankind (Revelation 11:18: „The Gentiles were angry, but your wrath is come; the time has come that you will reward your prophets, your servants, the saints, and those who fear your name, small and great, and that you will destroy those who destroy the earth”).

What kind of power can ordinary people use to make a real difference in society? A journalist asked me...

Citizens can become agents of change to build a new future. At the political level, although it is noticeable that there are people in almost all political

parties who are only interested in taking power and financial gain, there are also established politicians with constructive intentions for society and the common good. I believe that the power of the politician lies in being the master of one's own will and choosing the side of good!

In order to deal with the challenges detailed above, I have focused on developing managerial and leadership skills in state administration structures and, recently, as a member of the Romanian Parliament, where I will pass laws to ensure fairness and freedom for all participants in the life of the citizen.

The various regional and global crises currently facing the world, as well as the new ones that will continue to emerge, bring with them a number of challenges to which those in positions of leadership must find solutions.

Therefore, I believe that it is time to pray for our leaders, to live together peacefully as individuals and communities in a spirit of mutual respect, seeking to convince our fellow human beings of the truth, rightness and usefulness of our Christian convictions for the strengthening of freedom, equity and social harmony.

CUVÂNT ÎNAINTE

Av. Mariana VÂRGĂ

Deputat în Parlamentul României

varga_mariana@yahoo.com

Psalmul 2: „Pentru ce se întărită neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfituiesc împreună împotriva Domnului și împotiva unsului său zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor!!“Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei”.

Apocalipsa 17: 13-14: „ Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul Domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui”.

În prezent ne aflăm la granița unui conflict de amploare, iar idea de generație de sacrificiu nu a dispărut. Globalizarea este un fenomen social la care asistăm neputincioși ca cetățeni de bună credință, însă, dacă să avea puterea să mă întorc în timp cu 20 de ani în urmă, aș lupta mai mult împotriva dezinformării populației cu privire la „beneficiile” globalizării, având în vedere realitățile actuale prin care se restrâng din ce în ce mai mult drepturile și libertățile cetățenești și în care lideri politici vor deține puteri guvernamentale fără limite, cu reprimarea oricărei opoziții și pluralism politic limitat.

În acest context, ca popor creștin consacrat, singura noastră soluție este intervenția lui Dumnezeu, care promite în Sfânta Scriptură că-i va nimici pe cei ce nimicesc Pământul și va salva omenirea (Apocalipsa 11,18: „ Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să răsplătești pe robii Tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de Numele Tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul!,,).

Ce tip de putere pot folosi oamenii de rând pentru a schimba cu adevărat lucrurile în societate? Mă întreba un jurnalist...

Cetățenii pot deveni agenți ai schimbării pentru construirea unui nou viitor. În plan politic, deși se observă că există în aproape toate partidele poli-

tice persoane care nu urmăresc decât preluarea puterii și avantaje financiare, mai există și oameni politici consacrați, cu intenții constructive pentru societate și pentru binele comun. Cred că puterea omului-politician stă în a fi stăpân pe propria voință și a alege tabăra binelui!

În vederea gestionării provocărilor detaliate mai sus, m-am orientat pe dezvoltarea abilităților manageriale și de *leadership* în structurile administrației de stat și, de curând, ca deputat în Parlamentul României, unde voi adopta legi care să asigure echitatea și libertatea tuturor participanților la viața cetății.

Diferitele crize regionale și globale cu care lumea se confruntă în prezent, precum și cele noi, care vor continua să apară, aduc cu ele o serie de provocări cărora cei aflați în poziții de conducere trebuie să le găsească soluții.

De aceea, cred că este vremea să ne rugăm pentru conducătorii noștri, să conviețuim pașnic, ca persoane și comunități, într-un spirit de *respect reciproc*, căutând să-i *convingem* pe semenii noștri de adevărul, justețea și folosul convingerilor noastre creștine, pentru consolidarea libertății, echității și armoniei sociale.